

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : Implementation of Information Communication Technology in Faculty of Islamic Education, Jakarta Islamic University
Penulis : **Mulyadi, Marhamah, Dini Hidayati**
Nama Konferensi : 4th International Conference On Islamic Religion Education
Penyelenggara Konferensi : Suleyman Demirel Universitesi
Waktu Pelaksanaan : 30 September 2019
No.ISBN/ISSN : -
Tanggal/Waktu : Oktober 2019

Kategori Publikasi Makalah (beri✓pada : Prosiding Fuorum Ilmiah Internasional
 kategori yang tepat) Prosiding Fuorum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding _		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0.6	-	0,5
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	1,8
c.Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	1,5
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	1.8	-	1,6
Total = (100%)	6	-	5,4
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Reueng lingkup penelitian sangat jelas dengan pembahasan yang mendalam serta ki kurnging dengan kecekungan dan kemutakhirin data. Serta sudah di presentasikan pada konferensi internasional (ICO/RE) di Suleyman Demirel Universitesi Turki.

Jakarta, 20 Februari 2020
 Reviewer I

Dr. Moh. Fahri Yasin. M.Pd
 NIP/NIDN : 2028125801
 Unit Kerja : Pascasarjana
 Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING**

Judul Artikel : Implementation of Information Communication Technology in Faculty of Islamic Education, Jakarta Islamic University
Penulis : **Mulyadi**, Marhamah, Dini Hidayati
Nama Konferensi : 4th International Conference On Islamic Religion Education
Penyelenggara Konferensi : Suleyman Demirel Üniversitesi
Waktu Pelaksanaan : 30 September 2019
No. ISBN/ISSN : -
Tanggal/Waktu : Oktober 2019

Kategori Publikasi Makalah (berisi/ pada : Prosiding Forum Ilmiah Internasional
katagori yang tepat) Prosiding Forum Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	1.4	-	<u>1.3</u>
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4.2	-	<u>4.1</u>
c.Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)	4.2	-	<u>4.0</u>
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	4.2	-	<u>4.0</u>
Total = (100%)	14	-	13.4
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- Artikel ulmiah unsur ? dan isi cukup lengkap
- pembahasan mendalam dan berbobot
- Metode yg digunakan dalam study ini cukup baik
- penempatan prosiding bagus dan lengkap

Jakarta, 25 Februari 2020
Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
NIP/NIDN : 195710161983031002
Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta